

- ✓ nikoh munosabatlarini qayta ko‘rib chiqish
- ✓ mas'uliyat va vaqt taqsimotini qayta ko‘rib chiqish
- ✓ pensiyaga moslashish

Xulosa

O‘z oilasida mustaqillikka erisha olmagan turmush o‘rtoqlar katta oilaga qaram bo‘lib qolishadi. Turmush o‘rtoqlar ko‘pincha kelib chiqishi oilasidan psevd -mustaqillik munosabatlarini shakllantiradilar (Bowen , 1978). Bowen (Bowen, 1978) ta'kidlashicha, turmush o‘rtog‘i kuchli hissiy tajribalardan qochish uchun ota-ona oilasidan uzoqlashishga intiladi, ammo yaqinlik uchun qondirilmagan ehtiyoj nikoh munosabatlarini kuchayishiga majbur qiladi. Nikoh munosabatlaridagi keskinlik ma'lum darajaga yetganda, turmush o‘rtog‘i yana hissiy jihatdan chekinishi mumkin. Shunday qilib, oilaning yaqinlikka bo‘lgan ehtiyoji va turmush o‘rtoqlardan birining ota-ona oilasi bilan yaqin munosabatlarining hal qilinmagan muammosi hissiy tanaffusga sabab bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shoumarov.G’ “Oila psixologiyasi” TOSHKENT — 2010
2. Karimova.V “Oila psixologiyasi” Toshkent-2007
3. Karimova.V “Ijtimoiy psixologiya” Toshkent-2012
4. D.Abdullayeva, R.Yarqulov “Oila psixologiyasi” Toshkent-2015
5. Galdiyeva, M. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARNING TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMIOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNI BELGILOVCHI MEZONLAR TADQIQI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, (I).
6. Galdiyeva, M. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARNING TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMIOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNI BELGILOVCHI MEZONLAR TADQIQI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, (I).
7. Галдиева, М. Д. (2022). ЎҚУВЧИЛАР МИЛЛИЙ ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ. *Современное образование (Узбекистан)*, (10 (119)), 57-65.

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ УЧАЩЕГОСЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ

Сагатов Мирхусан Миразизович

Магистр, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова
richcoc@mail.ru, +998908100465

Аннотация. Наиболее совершенные обучающие системы по мере накопления данных по интерактивному диалогу с учащимся в состоянии совершенствовать изначальную стратегию обучения, делать её более эффективной. Они позволяют учитывать широкий диапазон индивидуальных особенностей учащихся. В принципе, компьютерные обучающие системы в состоянии, разработав динамическую модель конкретного учащегося, в которой учтены особенности его мышления и памяти, восприятия и понимания текста, осуществлять контроль и управлять обучением на основании этой модели. В современных системах обучения контроль знаний учащегося осуществляется с использованием различных типов моделей учащегося. В статье описаны различные типы таких моделей. Рассматривается понятие дистрактора и использование дистракторов в процессе обучения, возможность организации процесса обучения в виде набора тестовых заданий, процесс перехода от модели диалогового общения «учащийся-тьютор» к работе учащегося с тестами и контролю знаний с использованием машинного тьютора.

Ключевые слова: модель учащегося, дистрактор, тьютор, эротематический диалог, компьютерные системы обучения, тест, генетические модели, модели ошибок, интеллектуальные системы, вопрос-ответ.

КОМПЬЮТЕРЛИ ЎҚИТИШ ТИЗИМЛАРИДА ЎҚУВЧИ МОДЕЛИДАН ФЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Сагатов Мирхусан Миразизович

Магистр, Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
richcoc@mail.ru, +998908100465

Аннотация. Энг мукамал ўқитиш тизимлари ўқувчи билан интерфаол мулоқот бўйича маълумотлар тўпланиши билан дастлабки ўқитиш стратегиясини такомиллаштиришга, уни янада самарали қилишга қодир. Улар ўқувчиларнинг кенг доирадаги индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш имконини беради. Умуман олганда, компьютерли ўқитиш тизимлари муайян ўқувчининг тафаккури ва хотираси, матнни идрок этиш ва тушуниш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда унинг динамик моделини ишлаб чиқиб, ушбу модель асосида ўқитишни назорат қилиш ва бошқаришга қодир. Замонавий ўқитиш тизимларида ўқувчиларни билимларини назорати ўқувчиларни моделларини турли тоифаларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. **Мақолада бундай моделларнинг турли хиллари**

тасвирланган. Дистрактор тушунчаси ва ўқитиш жараёнида дистракторлардан фойдаланиш, ўқитиш жараёнини тест топшириқлари тўплами кўринишида ташкил этиш имконияти, "ўқувчи-тutor" диалог мулоқот моделидан ўқувчининг тестлар билан ишлашига ва машинали тutor ёрдамида билимларни назорат қилишга ўтиш жараёни кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ўқувчи модели, дистрактор, тutor, эротематик диалог, компьютерли ўқитиш тизимлари, тест, генетик моделлар, хатолар моделлари, интеллектуал тизимлар, савол-жавоб.

ISSUES OF USING THE LEARNER MODEL IN COMPUTER TEACHING SYSTEMS

Sagatov Mirxusan Mirazizovich

Tashkent state technical university named after Islam Karimov
richcoc@mail.ru, +998908100465

Abstract. The most advanced learning systems, as they accumulate data on interactive dialogue with the student, are able to improve the initial learning strategy and make it more effective. They allow for a wide range of individual student characteristics to be taken into account. In principle, computer learning systems are able, having developed a dynamic model of a specific student that takes into account the characteristics of his or her thinking and memory, perception and understanding of the text, to monitor and manage learning based on this model. In modern learning systems, student knowledge is monitored using various types of learner models. The article describes various types of such models. The concept of a distractor and the use of distractors in the learning process, the possibility of organizing the learning process in the form of a set of test tasks, the process of transition from the model of interactive communication “student - tutor” to the student’s work with tests and control of knowledge using a machine tutor are considered.

Keywords: learner model, distractor, tutor, erotematic dialogue, computer teaching systems, test, genetic models, error models, intelligent systems, question-answer.

ВВЕДЕНИЕ

Основным критерием классификации модели учащегося (МУ) является природа отражаемой в МУ информации. С этой точки зрения все МУ могут быть разделены на две большие группы — модели знаний по изучаемому курсу и модели индивидуальных, предметно-зависимых характеристик. Эти две группы существенно различаются как по форме представления модели, так и по способам ее построения и использования.

Модель знаний учащегося (МЗУ) является отражением состояния и уровня его знаний по курсу (что и насколько хорошо знает ученик). Простейшей формой МЗУ является скалярная модель, которая оценивает уровень знаний учащегося-пользователя обучающей системы по некоторой интегральной оценке, например числом от одного до пяти или до двенадцати.

С точки зрения природы отражаемых в МУ знаний, можно выделить:

- генетические модели (отображение возможного генезиса знаний учащегося);
- модели ошибок (отображение возможных ошибок);
- оверлейные МУ (отображение возможного состояния знаний).

С точки зрения способа интерпретации, модели учащегося можно разделить на исполняемые и неисполняемые. Модель учащегося считается исполняемой, если ее текущее

состояние может быть использовано некоторым интерпретатором для имитации поведения моделируемого учащегося в процессе решения им учебных задач.

С точки зрения природы отображаемых знаний исполняемые модели следует называть процедурными [1]. Любая модель, отражающая процедурные знания учащегося, может быть преобразована в исполняемую при наличии соответствующего интерпретатора. Популярной формой исполняемых моделей являются сугубо процедурные модели, элементами знаний которых являются правила вывода. В этом случае в качестве интерпретатора используется классическая машина вывода, входящая в состав модуля-эксперта. Следует отметить, что «исполняемость» является независимым измерением классификации МУ: модели могут быть и чисто оверлейными, и моделями ошибок, и генетическими моделями.

С точки зрения содержания, элементы знаний о предметной области (ПрО) обучения, которые создают изначальную МУ, могут представлять знания эксперта и новичка, быть правильными и ошибочными, иметь процедурный и непроцедурный характер. С точки зрения структуры и формы МУ, в целом эти элементы могут быть независимыми друг от друга (вектор элементов), и могут быть связаны друг с другом отношениями разного рода. Изначальная модель, в которой в явном виде заданы отношения между ее элементами, является сетью (узлы — элементы знаний, дуги — отношения), структура которой отражает структуру знаний ПрО. Такие модели называются структурно-сетевыми. «Структурная — неструктурная» также является независимым критерием классификации МУ. Структурные модели могут быть оверлейными и генетическими, исполняемыми и неисполняемыми. Одной из развитых структурно-сетевых моделей является упомянутый выше генетический граф — исполняемая МУ. [2]

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Будем рассматривать составляющие модели слушателя в пределах обучения с помощью электронного тьютора по его возможности учиться, учитывая и приобретенные знания как когнитивный уровень слушателя. Переменной составляющей когнитивного уровня слушателя является текущий уровень знаний. Для решения вопроса о построении тестов рассмотрим:

- представление знаний учебного предмета;
- сущность тестов и какие знания можно проверить тестами.

К модели тьютора следует отнести традиционные компоненты для управления обучением в компьютерных обучающих системах, а именно «Блок оценки» и «Содержание учебных предметов». Кроме того, к составляющим архитектуры тьютора следует отнести подсистему управления интерфейсом «учащийся-тьютор». [3]

Для того чтобы определить, какие именно знания нужны тьютору для построения тестовых предложений, рассмотрим, какие средства используются для представления контента обучения.

Тестирование знаний слушателя в большинстве литературных источников и исследований рассматривается как отдельная проблема, связанная с созданием тестовых последовательностей для некоторого фрагмента учебного предмета. Такая традиция сложилась во многом благодаря тому, что тесты успешности обучения происходят от тестов, которые разрабатывались психологами для нужд психодиагностики. В действительности методология построения педагогических и психологических тестов должна строиться на разных принципах, потому что цели в одном и в другом случаях отличаются, а именно:

- педагогический тест выявляет качество созданного в памяти слушателя «информационного фантома» действительности (декларативная составляющая обучения) или набора умений (процедурная или операционная составляющая);
- психологическое тестирование выявляет «инструментарий», которым располагает индивид и который определяет его поведение с точки зрения не предметных, а общих способностей; например, когнитивное поведение, то есть выполнение операций восприятия и информационной обработки.[4-6]

В педагогике контроль знаний проводится в начале и в конце периода обучения, а также в другие сроки, установленные регламентом образовательного процесса. Обучение с применением машинного тьютора позволяет оперативно контролировать знания, теоретически — в любой момент времени. Этот момент определяется не организационными, а когнитивными условиями. Одним из средств контроля состояния знаний является тестирование. Для компьютерного тестирования необходима электронная версия тестовых наборов, программные средства для ведения диалога «тьютор- студент», а также средства для поддержки и ведения тестовых наборов, т.е. базы данных тестов. Как правило, компьютерные обучающие системы имеют развитый сервис для ввода и редактирования текстовой формы тестов. Эти тесты создают виртуальные эксперты, которые ведут соответствующий учебный предмет. С другой стороны, те же эксперты являются авторами руководств и учебников, содержащих декларативную часть знаний, необходимых студентам по данному предмету. В случае, если эксперт (или тьютор) не является автором текстов, содержащих декларативные знания, то он ссылается на соответствующие источники, которые содержат такие знания. Эти же источники используются и для создания тестов проверки усвоения знаний. Как правило, декларативные знания и в классическом, и в дистанционном обучении представлены языковыми средствами, чаще всего — текстами. [7]

Машинный тьютор обязательно содержит знания о предметной области, т.е. те знания, которые являются предметом обучения. Очевидно, что для ответа на вопрос, достигнуты ли цели обучения, необходимо сравнивать состояние знаний студента с описанием предметной области. Это описание одновременно является и базой сравнения, и источником учебных последовательностей.

Поскольку описание предметной области уже есть в распоряжении тьютора, его можно использовать для построения множества тестов. Для генерации тестовых последовательностей, на наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:

- выбрать модель стратегии общения «тьютор-студент»;
- выбрать модель обмена элементарными сообщениями;
- поддерживать модель знаний студента для того, чтобы определять, какой фрагмент учебного курса уже изучался и подлежит тестированию;
- выбрать для представления знаний о предметную область;
- создать программные модули построения элементов диалоговых сообщений;
- построить механизм контроля ответов, независимый от предметной области.

Общение в контексте приобретения информации рассматривается как способ, посредством которого интеллектуальная система влияет на партнера, взаимодействует с ним для получения сведений об универсуме. «Обычный способ получения информации — это, конечно, вопрос» [8, 9].

Психологи считают потребность в информации одной из основных потребностей человека. Эта потребность индивида инициирует его снижать уровень неопределенности информационного состояния. В процессе общения индивид использует механизм восприятия

для обработки сообщения партнера. Если поиск информации для удовлетворения потребностей интеллектуальной системы считать «поиском истины», то вопрос, поставленный партнеру для осуществления такого поиска, называется «эротемой». Вопрос является средством общения и чаще всего имеет естественно-языковую форму. Обмен вопросами и ответами порождает последовательность ситуаций «вопрос-ответ», образующих диалог. Диалог можно представить как последовательность шагов, каждый из которых состоит из цикла, образованного двумя взаимосвязанными языковыми актами партнеров. Соответственно диалог, состоящий из эротематических ситуаций, будем считать эротематическим диалогом. Для эротематических ситуаций «вопрос-ответ» разработан специальный формальный аппарат «эротематическая логика».

Если тестирование можно в целом реализовать как диалог, а элементарный тест рассматривать как эротематическую ситуацию [10], то можно построить формальную основу для реализации компьютерной методики построения тестовых множеств и контроля ответов. Формальный метод для построения элементарного теста позволил бы применять его для широкого круга проблемных областей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

Тестирование с целью контроля знаний можно описать как ситуацию «вопрос-ответ». Для этого будем считать, что ситуация «вопрос-ответ» отвечает термину «шаг тестирования». Под этим термином мы будем иметь в виду передачу тестовых ответов в форме сообщений слушателю и получение и контроль ответа.

Проведен сравнительный анализ типов тестов, с одной стороны, и видов вопросов, которые рассматриваются для классификации в пределах эротематического подхода к моделированию диалога. Из табл. 1 видно, что для описания тестов можно применить эротематическую логику, которая является формальным аппаратом для построения правильных вопросов, которые гарантируют правильные ответы.

Таблица 1. Соответствие типов вопросов и видов тестов

№	Вид тестового задания (по Клайну)	Эквивалентный тип вопроса	Форма представления субъекта	Требования предпосылки вопроса
1	Задача с несколькими вариантами выбора	«Какой»	—	вопрос
	Эксплицитно список альтернатив, спецификация выбора количества альтернатив	имеет не более чем 5 элементов	требует выбрать не более одной альтернативы	
2	Альтернативные задачи	«Ли»	—	вопрос
		Две альтернативы: «да и нет»	то же	
3	Вопрос с фактом	Сводится к «какой»	—	вопросу
	умалчиваемый список альтернатив	«-»-	Неявный	
4	Вопрос с шаблоном	Сводится к «какой»	—	вопросу
	умалчиваемый список альтернатив	Не более одной альтернативы с заданным количеством символов	ответы	Неявный
5	Вопрос с набором ключевых слов (изображений, обозначений), из которых можно конструировать ответ	Может представлять что-, где-, когда	—	вопросы, сводятся к «какой»
	Эксплицитно список альтернатив	Не более одной альтернативы		
6	Закрытая форма вопроса	То же	Эксплицитно список альтернатив	Не более одной альтернативы, ответ вводится как символ, обозначающий альтернативу (номер, значок)
7	Задание на соответствие	Сводится к конъюнкции «или»	—	вопросов и их субъектов
	Эксплицитно список альтернатив	Не более одной альтернативы		

- 8 Конструирование ответов Сводится к «или» — вопросу
- 9 Задание на демонстрацию с движущимися Приводится к «или» — вопросу
- Субъект представлен временными или пространственными шкалами Не более одной альтернативы в выборе

Существует отличие вопросов от тестовых заданий. Вопрос имеет в своем составе (для того, кто будет отвечать на вопросы) всю информацию, которая уже известна тем, кто этот вопрос задает. Цель вопроса — получить отсутствующее знание. Цель тестового задания другая: тьютор также стремится получить отсутствующее знание, которое имеет более конкретный характер. А именно: знания, которые нужны тьютору — это знания о состоянии знаний слушателя. Для этого тьютор в перечень альтернатив для ответа вводит ложную альтернативу, которая получила название «дистрактор». С позиций эротематической логики, все альтернативы, которые содержатся в субъекте вопроса, предназначены для конструирования ответа и могут быть переданы партнеру, который задавал вопрос, для выбора, т.е. конструирование ответа. Заметим, что дистрактор может рассматриваться как пертурбация модели знаний ученика.

Тьютор-автор тестов должен также учитывать:

- все дистракторы к каждому заданию должны быть одинаково привлекательными для студентов, которые не знают правильного ответа;
- ни один из дистракторов не должен быть частично правильным ответом (или становиться при некоторых условиях правильным ответом);
- количество дистракторов редко бывает больше пяти, хотя при необходимости может достигать шести-семи;
- дистрактор, который не был выбран как правильный ответ, обычно называют «неработающим». Если в задании есть хотя бы один неработающий дистрактор, то для улучшения задания его необходимо удалить;
- задания с двумя ответами, один из которых дистрактор, обычно используют для экспресс-диагностики или для самоконтроля, когда студенту нужно оперативно выявить пробелы в собственных знаниях по ряду разделов курса.

Проще всего подбирать дистракторы в задачах с двумя ответами посредством отрицания того, что является истинным. Довольно трудно сформулировать утверждения, на которые можно дать недвусмысленно ответ типа «да» или «нет». Как правило, количество дистракторов задания пытаются увеличить, но только до разумных пределов. Подобрать к заданию более чем четыре или пять правдоподобных дистракторов обычно довольно трудно. Задача с шестью и более ответами, за редким исключением, становятся излишне громоздкими. Поэтому в большинстве тестов встречаются задачи с четырьмя-пятью вариантами для ответа.

С позиций эротематической логики, если отвечающий выполнил требования предпосылки, то ответ является истинным. Для определения правильности ответа на задания теста по выбору дистрактора как составной ответа, следует дополнить логику вопросов и ответов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при рассмотрении моделей информационных процессов обучения и моделей учащегося определено, что модель пертурбаций (ошибок) слушателя предоставляет возможности для конструирования элементов тестового задания. Продемонстрировано соответствие основных типов тестовых заданий элементам диалогового взаимодействия «тьютор-учащийся». Показана возможность и рассмотрены основные принципы организации

процесса обучения на основе наборов тестов и контроля знаний учащегося с использованием его модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Anderson, J. R. (2009). *Cognitive Psychology and Its Implications* (7th ed.). New York: Worth Publishers.
2. Рыбина, Г. В. Интеллектуальные обучающие системы на основе интегрированных экспертных систем : учебное пособие / Г. В. Рыбина. - Москва : Директ-Медиа, 2023. - 132 с.
3. Woolf В.Р. *Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning*. Morgan Kaufmann, 2010.
4. Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология : научно-методическое пособие / Е. А. Михайлычев. — М. : Народное образование, 2001. — 431 с.
5. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. Равен. — М. : Когито Центр, 2001. — 142 с.
6. Башмаков, А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. – М.: Филинь, 2003. – 430 с.
7. Bhatia M, (ed.), Mushtaq MT, (ed.). *Enhancing education with intelligent systems and data-driven instruction*. IGI Global, 2024. 337 p.
8. Ниренберг Дж. И. Гений переговоров / Дж. И. Ниренберг ; пер. с англ. — Мн. : Попурри, 2009. — 512 с.
9. Соснин П. И. *Вопросно-ответное программирование человеко-компьютерной деятельности* / П. И. Соснин. – Ульяновск : УЛГТУ, 2010. – 240 с.
10. Анастаси А., Урбина С. *Психологическое тестирование*. 7- изд. — Сбп.: Питер 2007. — 688 с.